

Les problèmes de Phileas Fogg dans le tour du monde en 80 jours

Dipankar Mondal
Ph.D. Scholar

Fogg pensait qu'il ferait le tour du monde avec Passepartout, mais finalement, deux autres personnes avec lui, M. Fix était derrière eux, et Aouda avait besoin d'un chemin à faire, alors elle les a rejoints. Fogg rencontra quelques problèmes pendant son voyage. Fogg n'a pas d'expérience. C'était sa première fois, mais sa connaissance de la géographie était bonne. Il y avait un match entre Fogg et ses amis, donc ce pari l'obligea à partir. Ses amis n'avaient aucune idée du monde, mais Fogg connaissait le monde. Il a compté les jours dans cette situation et a dit à ses amis qu'il pouvait faire le tour du monde en 80 jours. Parce qu'il savait où aller et comment aller.

<Le Tour du Monde en 80 jours > est un roman d'aventure de Jules Verne (1821 – 1905). Ce roman comporte quatre personnages principaux : Phileas Fogg, Détective Fix, Passepartout et Aouda. Ce roman commence par un pari entre Phileas Fogg et ses amis. Un de ses amis a dit qu'il est difficile de faire le tour du monde en trois mois, mais Fogg a dit qu'il pourrait être possible dans quatre vingt jours. Il veut bien le faire et à ce moment il pari pour 20000 livres. Selon le pari Fogg doit retourner 21 décembre 20:45. Fogg va à chez lui et dit passepartout : on va faire le tour du monde, prépare pour le voyage. Fogg part pour la mission ce soir-là avec son domestique. Par coïncidence, un voleur a volé de l'argent dans la banque d'Angleterre . M. Fix est un détective qui trouve similarité entre Fogg et le voleur, qui a volé de l'argent dans la banque d'Angleterre. M. Fix n'a qu'un seul travail pour attraper M.Fogg. Et puis il commence à suivre M.Fogg, et M.Fix essaie toujours de l'arrêter, mais il ne peut pas. Aouda est une belle fille ; les peuples locaux la forcent à accepter le Sathidaha, et elle doit mourir et brulée avec le corps de son mari. Aouda essaya de s'échapper mais ne peut pas.Mr.Fogg la sauva et la conduisit en Europe avec l'aide de Passepartout. Le problème est toujours avec eux où qu'ils aillent; ils font face à certains problèmes.

Phielas Fogg sait qu'il doit faire face au problème, mais pourquoi veut-il le faire? C'est une personne bien informée qu'il connaît bien, alors c'est facile pour lui.À ce moment-là, Il a compté les jours sur place parce qu'il connaissait très bien la géographie. Ses amis l'ont obligé à le faire. Quand la nouvelle s'est répandue, la plupart des gens ont dit que c'était impossible, mais certaines personnes positives ont dit que cela pourrait être possible. Les gens n'ont pas l'occasion de lui souhaiter parce qu'il ne le dit à personne, sauf à son ami et serviteur. C'était la première fois qu'il sortait, alors il n'en avait pas encore fait l'expérience. Il a confiance en lui-même. Il ne va que quelque part sauf le Reform club et décide sans penser à faire le tour du monde. Il a pris le risque. Il y a deux problèmes : Fogg fait face au problème pratique, et le deuxième problem est derrière lui, Fix essaie de créer les problèmes pour attraper Phileas Fogg.Par exemple, Quand Fogg et son domestique attendait le signer de consul alors Mr. Fix essaie de convaincre le consul de ne pas signer, mais finalement consul signe sur ce papier, et Fix lui a manqué. Fogg et Paseepartot ont suivi le processus. Puis Fix a rancontré Passepartout. Passepartout a dit toutes les choses honnêtement à Fix parce que Passepartout ne sait rien de Fix.

Comme je l'ai mentionné auparavant, Fogg a fait face à de nombreux problèmes. Voyons ce qui s'est passé pendant son voyage. Quand ils sont à Mumbai (Inde), son domestique ne connaît pas la culture hindoue, alors il entre dans le temple avec des chaussures.

Et soudain un prêtre l'a attrapé et l'a battu bien qu'il se soit enfui plus tard, ils sont arrêtés par la police à Calcutta et ont donné une amende considérable. Le voyage de Fogg aurait pu être arrêté à Calcutta s'ils n'avaient pas donné l'amende. Ils ont été sauvés à cause de la pénalité. C'est ce qu'a fait M. Fix, qui a convaincu le prêtre de porter plainte, et ils ont suivi Fogg et l'ont arrêté à Calcutta. C'était la première fois que Fogg faisait face à un problème pratique.

Ils ont été avancés lorsqu'ils sont arrivés à Mumbai; ils ont pris le billet et sont montés dans le train. Tout allait bien, soudain le train s'est arrêté, et le garde a dit qu'il fallait changer le train parce qu'il n'y avait pas de ligne de train. Fogg a de désinformation sur une ligne ferroviaire entre Mumbai et Kolkata, mais il n'y avait pas de ligne. Ils avaient un billet pour Kolkata, donc ils pensaient qu'il n'y aurait pas de problème jusqu'à Kolkata, mais qui sait quand cette situation leur arriverait. Ceux qui ont l'information ont arrangé, et ils sont partis. Fogg rencontre Sir Crompty au train, donc maintenant ils sont trois. Fogg ne reçoit rien, et il décide de marcher. Passepartout vient avec des informations; il y a un éléphant. Mais l'homme n'est pas prêt à partir, mais Fogg lui offre un prix exorbitant pour acheter l'éléphant. Et puis ils ont trouvé un homme et ont commencé leur voyage par l'éléphant. Ici Fogg a besoin de penser à l'éléphant et ce qu'il fera après avoir atteint la station d'Allahabad; pourquoi il a gaspillé une quantité considérable? Fogg ne pense pas à l'argent, il a besoin d'atteindre à la gare. Il manquera le train s'il n'arrive pas à l'heure.

Ils commencèrent leur voyage à travers la jungle ; l'éléphant s'arrêta soudain au milieu du chemin. Ils entendirent un bruit d'un peu loin. Ils sont tous silencieux et essaient d'observer la situation ; ils voient des gens partir avec un cadavre et une belle fille nommée Aouda. Leur guide était local, alors il a décrit le scénario que les gens vont au temple de Pillaji, et demain matin, ils enterreront les corps morts avec les filles. Aouda a essayé de s'échapper, mais c'était trop difficile. La femme doit sacrifier sa vie pour son mari car elle n'a aucune autorité pour vivre sans mari et elle s'appelle Sathidaha. Fogg ne peut pas l'accepter, il a décidé de la sauver, bien que le guide et sir Francis Cromarty suggèrent de ne pas le faire, Fogg ne les écoute pas. Ils savent que la situation serait dangereuse parce que c'est contre la culture. Fogg attendit le moment parfait qu'il pensait sauver la nuit quand les gardes s'endormirent, mais ce ne fut pas le cas. Le matin, Passepartout se rendit au bucher et toute la foule était épouvantée et allongée par terre, le vieux rajah n'était pas mort! On le vit se redresser d'un coup, comme fantôme, puis les gens pensent que Raja est vivant, alors tout le monde descend sa tête en chantant le nom du dieu. A ce moment-là, Passepartout soulevait la femme dans ses bras et descendait du bucher dans la fumée. Finalement, ils sauvèrent la fille, et ils l'amènèrent avec eux. Cela pourrait aussi être dangereux, mais Passepartout l'a présenté comme un garçon courageux. Ils ont réussi leur mission. Ici nous pouvons comprendre que Fogg est un homme bon et Passepartout est un homme courageux. Mrs. Aouda ne peut pas croire qu'elle est vivante. Elle remercia beaucoup Fogg et les membres de son équipe. C'était la partie romantique du roman.

Ils prirent un train depuis Allahabad le 25 octobre et arrivèrent à Calcutta. Ils savaient que le navire (Le Rangoon) partirait dans une heure pour Hong-Kong. À Calcutta, ils ont fait face à un problème que j'ai mentionné auparavant. Sur le navire, Passepartout rencontre M. Fix et décrit tout. Alors ils sont arrivés à Hong-Kong et ont pris un nouveau navire appelé Carnatic. Fogg a connu que le Carnatic partirait demain matin. Donc il a le temps et sort avec Mrs. Aouda parce que les parents d'Aouda sont à Hongkong et il n'y avait pas de parents d'Aouda, alors Fogg lui proposa de l'accompagner en Europe. Mrs. Aouda était d'accord avec eux, puis Fogg a envoyé Passepartout pour réserver la cabine alors, Passepartout savait que l'heure du navire avait été changée, mais Fix boit Passepartout, et Passepartout était inconscient. Et puis Carnatic est parti dans la soirée; quand Fogg est arrivé, il n'y avait pas de navires et Passepartout. Encore une fois, Phileas Fogg fait face à une mauvaise situation. Mais Fogg est

imperturbable. Fogg a obtenu une autre navire qui s'appelle Tankadère. Le voyage peut être arrêté ici s'ils n'ont pas ce bateau, Il était difficile de convaincre le capitaine, mais finalement il a accepté quand il a obtenu une jolie somme de Mr.Fogg. C'était assez difficile de traverser la mer sur ce petit bateau. Ils ne pensent pas au danger parce que le capitaine veut l'argent, et Fogg veut gagner le pari, donc il est pressé, et les deux sont convenu. Le batelier a géré parfaitement avec la tempête, donc le bateau était à double vitesse pour la douche parce qu'une tempête est venue de la même direction.

M.Fix et Aouda étaient craints, et ils ont atteint à Yokohama. Passepartout était déjà là, il est venu par le Carnatica et il n'a pas d'argent et il travaille dans un cirque. Fogg et Aouda ont du temps, alors ils voient le cirque où ils ont rencontré Passepartout. Passepartout a fait face à cette situation à cause de Fix. Puis ils ont pris le train de Yokohama à Sanfransisco.

Mais tout à coup, le train s'est arrêté au milieu de voie parce que le pont du rail n'était pas en bon condition. Le garde ne voulait pas prendre le risque, mais le conducteur voulait le prendre en fin de compte. Ils ont pris le risqué, et ils l'ont fait. C'était aussi un énorme problème parce qu'ils pouvaient perdre la vie s'il y avait une petite erreur. Après cet incident, il n'y avait pas de problème alors Fogg pensait que je finirais par le faire à temps, mais en quelques minutes, les Sioux attaquaient le passager et affrontement entre les Sioux et les passagers. Fogg et Passepartout se battaient avec des Sioux.

Les gardes ont dit que le train ne doit pas traverser la gare. Nous devons arrêter le train. Fogg prend le risque et sépare le bogie moteur, et les bandes sont parties. Au bout de quelques minutes, Passepartout avait disparu; ils s'inquiétaient pour Passepartout. Fogg sort du train et le cherche, mais ne peut pas le découvrir. Certains passagers ont été blessés. Passepartout se bat continuellement avec des Sioux en dehors du brouillard de train pour l'aider à sortir, et il sauve la vie de Passepartout. Quand nous sommes revenus, le train est parti. Fogg était en retard de 20 heures; il n'y avait plus de train. En quelques heures, ils arrangent un traîneau et le traîneau filait sur la neige glacée à toute vitesse. Ils sont arrivés dans une gare et trouvèrent un train pour Chicago.

Le lendemain, ils sont arrivés à Chicago, et ils ont vu qu'il y avait un train pour New York. Ils atteignirent New York le lendemain par un navire appelé la Chain pour Liverpool. Mais ils apprirent que la Chine était parti depuis 45 minutes. Tout le monde s'inquiète pour Fogg. Peut-être Fogg a raté l'occasion de gagner. S'ils obtiennent le navire China, Fogg pourrait être facilement gagné, mais les bateaux sont déjà partis. Le lendemain, Fogg a trouvé une autre navire qui s'appelle l'Henrietta. Fogg a rencontré le capitaine d'Henrietta. Le capitaine Speedy n'était pas prêt à partir avec les passagers; le capitaine ne lui a jamais permis de monter à bord de son navire. Fogg lui offrit une somme considérable au capitaine. Maintenant le capitaine accepta, dit-il dans l'heure que nous partions, alors, venez à l'heure. Alors leur voyage commence avec le bateau Henrietta. Fogg donne de l'argent au batelier contre le capitaine. Fogg profite de cette occasion. Maintenant Fogg devient le capitaine, le mécanicien vient avec de mauvaises nouvelles pour Fogg qu'il n'y a pas de charbon. Ils n'ont pas l'intention d'aller à Liverpool, alors ils font face à la crise du charbon. C'est la pire situation parce qu'ils sont dans la mer Atlantique. Ils sont à 700 km de Liverpool. Il n'y a qu'une seule façon d'atteindre Liverpool. Fogg proposa donc au capitaine de vendre son navire. Le capitaine n'était pas d'accord, mais Fogg avait besoin du bois du navire. Le capitaine était donc obligé de le faire parce qu'il n'y avait aucun moyen. Fogg offrit encore une somme considérable au capitaine, qui était content de l'argent. Fix et Passepartout pensent à l'argent, mais Fogg pense à atteindre sa destination. Ils utilisent donc le bois pour continuer leur voyage. Le voyage ne peut pas être arrêté ce que Fogg a toujours voulu. Après quelques heures, il n'y avait pas de bois, et ils étaient à trois km loin de la ville Quenstown. Ils attendent pour la

marée, qui les aide à atteindre la ville Quenstown où ils prenaient un autre bateau pour s'y rendre, puis ils prennent le train pour Liverpool et arrivent à Liverpool le lendemain.

Fogg pensait que je serais gagnant quand ils étaient à Liverpool parce que cela ne prend que six heures de Liverpool à Londres. À ce moment-là, Fogg fut arrêté par la police. Enfin, Fix est heureux parce qu'il essaie continuellement de l'attraper, et maintenant il l'a fait. Il a également environ neuf heures, Fogg peut gagner facilement. Fix a dit que vous étiez en état d'arrestation pour vol d'argent à la banque d'Angleterre. Ce n'était pas Fogg, mais Fix a identifié la similarité entre Fogg et le voleur. Après quelques minutes Fogg dit qu'il y a une grosse erreur en vous arrêtant. Nous avons eu le voleur. C'était mon malentendu. Fogg avait déjà perdu du temps, et le train était déjà parti quand ils sont arrivés à la gare. Il n'y avait pas de train direct, donc ils ont organisé un train spécial pour aller à Londres. Quand le train est arrivé à la gare Londres, il était 20h50, donc Fogg était en retard de 5 minutes.

Fogg se rend directement chez lui parce qu'il est déçu. Il pensait avoir perdu le pari et aussi l'argent. Fogg et Passepartout ne pouvaient pas dormir la nuit. Le lendemain, Fogg rencontre Aouda, ils se sentent tristes, et Aouda lui propose de se marier. Fogg est doué avec Aouda, alors il appelle Passepartout et Passepartout dit que demain c'est dimanche. Soudainement ils comprennent qu'ils ont atteint 24 heures avant, alors ils ont appelé un taxi immédiatement et aller au club. Tout le monde était choqué de voir Fogg. Fogg a besoin de précisions sur le calcul parce qu'ils se dirigent vers l'est, et il a économisé quatre minutes par chaque degré, donc 360 degrés signifie un jour d'attente. Et c'est comme ça qu'il a gagné le pari.

C'est un roman d'aventure; l'écrivain montre que le protagoniste n'a qu'un seul but, qu'il atteint activement. Ici Fogg a fait le tour du monde en 80 jours, et il l'a fait avant le temps. Il explore certains pays, et il montre aussi la culture. Dans ce roman, Fogg n'est pas seulement la personne qui parcourt le monde. Il y a aussi deux autres personnes, M. Fix et Passepartout. On voit que M. Fix joue un rôle négatif dans ce roman. L'écrivain montre que Fix est honnête et il pense à sa profession. Il n'a fait que son devoir. Fix a toujours voulu créer des problèmes parce qu'il voulait attraper M. Fogg. Passepartout était un homme courageux. Nous pouvons voir comment il a sauvé Mme Ouda. Il a pris des risques, et il l'a fait parfaitement. Il se bat aussi contre les Sioux en train. Et Mme Aouda a eu sa vie à cause de Fogg, donc elle était toujours avec lui ; à la fin du roman, elle propose à M. Fix de se marier, et alors Fogg réalise qu'il a gagné le pari. Fogg arriva avant un jour, mais il devait comprendre que si Aouda ne faisait pas sa demande, il perdit le pari. Ici l'auteur montre la science et la maintient suspendue. Fogg affronta tant de problèmes, mais il les géra calmement. C'est un homme imperturbable. Rien ne peut l'affecter. Il est aussi intelligent parce qu'il trouve des solutions chaque fois qu'il fait face à une situation. L'argent lui fit économiser trois fois ; il acheta un éléphant ; il acheta le navire, Henrietta, donna une somme considérable au batelier de Tankaderie, et arrangea un train spécial. Avec de l'argent, c'était possible. Il savait donc qu'il y aurait un problème et que l'argent pourrait le résoudre.

Référence

1. Chandna, M. (2021). Around the world in eighty (one) days. In M. Chandna, *Spatial Boundaries, Abounding Spaces* (pp. 45-106). Leuven University Press.
2. Färnlöf, H. (2008). Représentations – observations sur Le tour du monde. *Orbis Litterarum* 63:3, 195-215.
3. Huet, M. H. (2013). Around the world in eighty sapces. *Jstor*, 394 -414.
4. Verne, J. (2004). *Le tour du monde en quatre-vingts Jours*. « Ebooks libres et gratuits ».
5. Verne, J. (2017). *Le tour du monde en 80 jours*. Delhi: GOYAL Publisher & Distributors Pvt. Ltd.

